

Arte de conquistar las mujeres á los hombres

Si arde en tu sensible pecho
del amor la viva llama,
entrega ese cuadernito
á la hermosa que te ama.

Si es que de amor deseas
hallar el rico joyel,
repararás con esmero
lo que dice este papel.

Deposito, Balsas de San Pedro

AMOR CORRESPONDIDO

Declaración de amor

- G. Una pregunta deseara hacerle á usted, señorita; si no es faltar al decoro de esta modestia infinita.
- D. Pregunte V., caballero, no creo me ofenda usted.
- G. El joven que se ha salido será su hermano tal vez?
- D. Sí señor, mi hermano es.
- G. A usted le parece extraña esta pregunta ¿es verdad?
- D. Caballero, V. se engaña. Tal vez lo conoce V. de haberle visto ó hablado en algún otro lugar, ó sentado aquí á mi lado.
- G. Dice usted en esto verdad, le veo de noche y día que le hace compañía, y me llegué á figurar...
- D. ¿Qué?
- G. Al verle siempre salir tan solícito y constante, que era..lo diré, su amante;
- más me equivoqué en verdad.
- D. Caballero, ya V. ve...
- G. Qué he vivido equivocado: gracias le doy á mi hado y gracias le doy á V.
- D. ¡A mil gracias... no comprendo de que me las puede dar!
- G. Si yo pudiera expresar á V. lo que estoy sufriendo tal vez me comprendería pero hoy mi educación no permite al corazón expresar la pena mía.
- D. Yo... no sé... me hallo turbada...
- G. ¡Ah! permitid, señorita, deciros porque palpita hoy mi alma enamorada. Días y noches que voy detrás de vuestra belleza, que el alma me tiene presa, y dentro un volcán estoy. Un día vieron mis ojos

vuestra divina beldad
y á deciros la verdad
me causeron mil enojos
Los míos quise apartar
de los vuestros brilladores
¡por el Dios de los amores!
que no le pude lograr.
Me facisnó su mirada;
y desde aquel mismo ins-

tante
vuestro divino semblante
tuvo en mi pecho morada.
En fin desde que os vi,
señorita, os adoré
y amor eterno os juré
con ardiente frenesi.
Tal vez me mostréis rigor,
y despreciéis mi locura,
mássabed, linda, criatura,
que es mi locura de amor.

D. Lo que V. me está dicien-
do.
no lo puedo remediar,
por que á decir la verdad
sus palabras no comprendo.

G. El lenguaje del amor
no comprendéis, niña her-
mosa?

D. Yo no sé que es esta cosa
ni conozco tal señor.

G. ¡Ah! feliz mil veces yo
si le hago comprender
el amor.

D. No puede ser.

G. ¿Que no puede ser?

D. No.

G. Muy grande es vuestro
desdén,
muy grande es vuestra es-
quivez,

¿falté al decoro tal vez?
¿fui imprudente también?

D. Yo nunca fui de adonosa
ni esquiva como decís,
pero, joven, ¿no advertís
que vuestra habla amorosa
yo no puedo escuchar;
que tengo padres y herma-
no...

G. Para pedir vuestra mano...

D. A ellos debéis llegar.

G. Eso es imposible á fe

D. Entonces sois lisonjero.

G. ¡Señorita!

D. ¡Caballero!

no me hable más V.

G. Permitidme pronunciar

una palabra, señora...

D. Decidla, pues desde ahora

ya podéis continuar.

G. ¿Cómo podré presentarme

á vuestros padres y her-

mano

sin saber ¡dolor insano!

si á mi vez podéis amarme

¿Cómo, decid, pediré

vuestra mano, que deseo,

si vuestro amor no poseo,

vuestro cariño no sé?

Decidme, niña amorosa,

que no desprecias mi amor

y me veréis sin rubor

como os pido por esposa.

D. Si á mis padres me pedís

y ellos lo toman á bien...

G. Vos me adoraréis tam-

bién,

¿es esto lo que decís?

D. Si no es falso vuestro

amor

yo también seré constan-

te...

mas dudo en tan poco ins-

tante

tengáis por mi tal fervor.

G. El amor, hermosa mía,

no es cosa de años y meses

que suele ser muchas ve-

ces

de una semana, de un día.

Menos aún, de un mo-

mento;

como me sucede á mi,

porque yo desde que os ví

no se señora; qué sienta.

Vos sois solo mi ilusión,

vos sois mi afán y mi glo-

ria..

poseeros... la victoria

que desea el corazón.

Conque decid, niña her-

- mosa,
decídmelo en este instan-
te,
con este rendido amante
no os mostraréis desdeño-
sa?
D. ¿Será vuestro amor sincero?
G. Sincero mi amor será?
¿Y vuestro pecho amarán?
D. Con un amor verdadero.
Mas mirad que yo no amé
á nadie... habéis entendi-
do?
G. Las leyes del dios Cupido
así enseñaros podré.
D. Mis padres van á marchar
y con ellos he de ir.
G. ¡Ay! quién pudiera venir
siguiendo tanta beldad!
D. En vuestra palabra fio.
G. Mañana, hermosa, vendré
D. Yo á mis padres les diré...
G. Sois reina de mi albedrío.
D. ¿No faltaréis?
G. Ni un instante.
D. En vos fio.

- G. Fio en vos.
D. Pues hasta mañana.
G. Adios.
No olvidéis á vuestro aman-
te.

SEGUNDA CONVERSACIÓN

UNA LECCIÓN DE AMOR

- G. Llena de placer el alma
llegó en pos de tu hermo-
sura,
y al contemplarte, criatu-
ra,
renace al pecho la calma.
D. Muy grande satisfacción
disfruto yo en este instan-
te,
al contemplar al amante
que idolatra el corazón.
G. Visteis cumplir mi deber,
y por esposa os pedi;
ahora decidme, si
me sabréis corresponder.
D. Corresponderos sabré
con lealtad y fe sincera,

si veo que es verdadera
hoy vuestra pasión y fe.

G. ¿Dudáis de mi amor?

D. No dudo, pero en mi pecho
siento un huracan deshe-
cho,

siento cruento dolor.

G. Eso es amor, niña hermo-
sa!

D. ¡Amor causa tal pesar!
¿me podréis pues explicar
del amor alguna cosa?

G. Con mucho placer ¡bien
mío!

de amor lección os daré.

D. Pues gustosa escucharé.

G. Escuchad su pudorio.

Es un antojo el amor
que sin poderlo pensar,
ve una hermosa beldad
y su rostro encantador;
va llamando la atención;
ya por los ojos entró:
y luego se aposentó
dentro nuestro corazón.

Cuando dentro el pecho
está

nuestro corazón palpita
¿no es verdad señorita?

D. ¡Ay caballero, es verdad!

G. Cuando se halla presente
la persona que se adora,
dentro el pecho, señora,
gran satisfacción se siente
Y es tanta la voluntad
y es tanta la alegría
que se goza ¡vida mía!
dentro el pecho...

D. ¡Ay es verdad!

G. Si acaso ausente se halla
la persona que adoramos;
que tormentos nos forja-
mos;

cual nuestro pecho batalla

Es una calamidad

la ausencia de dos aman-
tes

tiernos, felicis, constan-
tes...

D. ¡Ay caballero, es verdad!

fué vuestra imagen divina,
señora mía, adorar.

Puesto á vuestros pies de
hinojos

¡ay! no mostréis más rigor,
considerad mi dolor
por el llanto de mis ojos.

D. Levantad.

G. ¿Me perdonáis?

D. No, que no lo merecéis.

G. Por Dios, señora, ¿qué
hacéis?

D. Lo que debo

G. ¿No me amáis

D. Os amo con tierno amor

G. ¿Y tanto rigor mostráis?

D. ¡Cómo no me respetáis!
y antes que todo es mi ho-
nor.

G. Disimulad si atrevido
os demostré mi pasión;
rendido os pido perdón,
os lo pido por Cupido,

D. Volveréis?

No volveré.

Que esto so sirva de aviso

G. Primero vuestro permiso
para hacerlo pediré.

D. No os lo dare.

G. Tal vez, sí.

D. En qué os fundáis?

C. En mi amor.

D. Conoceréis mi rigor.

G. No os mostréis, hermosa,
asi,

mirad que mi pecho os
ama.

D. También os adora el mío.

G. Entonces dulce albedrío,
que arda de amor la llama.
Adios, dueño, mío.

D. Adios, mi ilusión,
tú eres la dicha
de mi corazón.

G. Tú eres mi gloria.

D. Tu eres mi amor.

G. Adios, dueño mío.

D. Dueño mío, adios.

hh